

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

Умиров Дониёр Бердиевич

Преподаватель кафедры вооружения и стрельбы Чирчикского
ВТКИУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13961314>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 19-oktabr 2024 yil
Ma'qullandi: 20-oktabr 2024 yil
Nashr qilindi: 21-oktabr 2024 yil

KEY WORDS

психофизиологические
особенности, огневая
подготовка, психологическая
подготовка, методики обучения
стрельбе

ABSTRACT

В статье представлен материал, содержащий сведения о психофизиологических особенностях огневой подготовки курсантов учебных заведений, психологической подготовке и совершенствовании методик обучения стрельбе. Рассматриваются теоретические концепции психофизиологического аспекта в процессе обучения огневой подготовке.

Важнейшим фактором успешной подготовки стрелка, на наш взгляд, является психофизиологическая подготовка, цель которой – формирование у стрелка такого психического состояния, которое будет способствовать достижению поставленной цели, т.е. способности переводить произвольные эмоциональные реакции в экстремальных ситуациях в сознательные, регулируемые; оказать помощь стрелку в овладении приемами самоуправления (аутогенной тренировки), самооценки своего состояния, переключения и отвлечения внимания, осмысления обстоятельств, вызвавших стрессовое состояние, самоконтроля за экспрессией и установления спокойного ритма дыхания. Психофизиологическая подготовка дает возможность стрелку вырабатывать способность четко осознавать отдельные элементы техники стрельбы, успешно анализировать возникающие при этом мышечно-двигательные, зрительные и другие ощущения, восприятие, внимание и быстроту реакции. Данный вид подготовки способствует приведению в готовность всего психофизического аппарата стрелка, приводит в оптимальное состояние функции нервных структур, ответственных за реализацию навыка стрельбы. Особую значимость в процессе обучения огневой подготовке курсантов приобретает психофизиологический фактор стрельбы. «Традиционные формы и методы практических занятий по огневой подготовке не в полной мере способствуют развитию творческой личности, прикладного мышления, умения интегрировать знания в различных сферах профессиональной подготовки, так как в основном направлены на освоение правильных действий с оружием и техники меткого выстрела» [1].

Недостаточный уровень владения огнестрельным оружием подтверждают данные исследования, проведенного в ходе которого в соответствии с планом заданием были проанализированы. Исходным материалом при проведении исследования являлись рапорта сотрудников, применявших или использовавших оружие, заключения служебных проверок по фактам применения и использования оружия, а также беседы с сотрудниками, использовавшими табельное оружие на законных основаниях в различных ситуациях несения службы. В процессе сбора информации авторами

исследования принимались во внимание случаи использования табельного оружия для обезвреживания опасных животных, угрожающих жизни и здоровью граждан или сотрудников. Описанные случаи представляют интерес, т.к. стрельба производилась после физических или психологических нагрузок и при непосредственном нападении животных (собак) на сотрудников при выполнении ими своих функциональных обязанностей [2].

В результате исследования выявлено следующее:

обработано случаев применения и использования оружия - 41, в том числе использование ПМ – 37 случаев, использование автомата АКС-74 - 4 случая; стрельба в 100% (41 случай) производилась в вечернее и ночное время суток, в условиях ограниченного времени и плохой видимости;

в 25% (10 случаев) стрельба производилась из движущегося автомобиля.

Всего в рассмотренных случаях произведено 182 выстрела:

ПМ - 149 выстрела, из них 46 – предупредительных, 102- по цели (13 попаданий), 1 - непроизвольный;

АКС-74 - 33 выстрела, из них 4 - предупредительных, 29- по цели (1 попадание).

Рассматривая и анализируя случаи использования оружия сотрудниками различных подразделений, авторы отмечают ряд особенностей ведения огня:

огонь в большинстве случаев велся на дальность от 5 до 15 м, с одной руки, сидя;

режим огня – скоростная стрельба по движущейся цели.

Вместе с тем, необходимо отметить следующие недостатки в применении оружия:

низкий уровень обученности личного состава ведению стрельбы в темное время суток;

недостаточные навыки ведения скоростной стрельбы по движущимся целям;

психологическая неспособность сотрудников использовать оружие на законных основаниях.

Таким образом, состояние огневой выучки и психологической устойчивости, когда 90% выстрелов не достигает цели, вряд ли можно считать удовлетворительным для практики [2].

С нашей точки зрения, выявление недостаточной готовности сотрудников к ситуациям, требующим высокого уровня применения огнестрельного оружия, связано с проблемами морально-психологической устойчивости в процессе огневой подготовки. Именно поэтому учебный процесс должен быть направлен на повышение внимания к психофизиологическим аспектам стрельбы обучаемых курсантов.

С точки зрения к важнейшим психофизиологическим особенностям огневой подготовки курсантов, следует отнести:

1) существенное нервно-психическое напряжение, связанное с ожиданием возникновения критической ситуации, когда необходимо применить оружие, в котором появляются, а подчас становятся доминирующими отрицательные эмоции (страх, тревога, сомнение, неуверенность, постоянное ожидание нападения со стороны правонарушителей и др.);

2) необходимость действовать в условиях навязанного темпа, а также дефицита времени, когда исход поединка решается в доли секунды при активном сопротивлении правонарушителей;

3) необходимость сохранять постоянную и высокую степень готовности к действиям при неожиданном изменении оперативной обстановки, которая предъявляет особенно высокие требования к устойчивости и интенсивности внимания сотрудника;

4) потребность в своеобразном «раздвоении» мышления сотрудника, когда он должен проявить способность прогнозировать развитие обстановки противоборства, т.к. необходимо одновременно прогнозировать минимум два действия: свои и правонарушителей, свои и других сотрудников;

5) чувство ответственности за жизнь сотрудников, осуществляющих противодействие правонарушителям в условиях чрезвычайной ситуации террористического характера, а также всех тех, кто находится в месте проведения операции [3].

По мнению обучение стрельбе из пистолета связано не столько с физическими, сколько с психическими процессами (мышечной и двигательной памятью, вниманием, мышлением, волей), а их развитие, происходящее в ходе тренировочных стрельб, благоприятным образом сказывается на всех сторонах подготовленности, способствуя выполнению ими служебных обязанностей. Процесс формирования профессионализма во многом определяется воспитательной направленностью, при этом происходит формирование сотрудника, обладающего профессиональной и морально-психологической готовностью к эффективному решению профессиональных задач, в том числе в экстремальных условиях [4].

Таким образом, анализируя теоретические концепции психофизиологических особенностей огневой подготовки обучаемых, можно сделать вывод о том, что общим аспектом в них является определение значимости. С нашей точки зрения, достаточно подготовленным к действиям в экстремальных ситуациях может быть признан сотрудник, получивший необходимый уровень психологических и правовых знаний, умеющий их применять на практике, в экстремальных ситуациях, в условиях непосредственного контакта с лицами, способными оказать сопротивление, при угрозе или подавлении террористических действий и проявлений. Немаловажной является степень готовности сотрудника к концентрации физических, психических и волевых способностей человека. Одна из важнейших задач преподавателя – сформировать у обучающегося курсанта потребность в самовоспитании воли, необходимой для успешного преодоления трудностей в процессе обучения огневой подготовке. Будущий офицер должен уметь успешно оценивать ситуацию, осознавать содержание своих действий, понимать и чувствовать волевое состояние, направленное на решение возникшей проблемы. «Всякое волевое действие есть действие разученное. Ни один человек не может волевым образом выполнить действие, если он не знает, как его надо выполнять» [5]. С точки зрения к применению и использованию огнестрельного оружия (огневая подготовка) состоит из двух частей: технической и психологической. В свою очередь, психологическая подготовка подразделяется на правовое обучение и непосредственное психологическое воздействие на обучаемого. Техническая часть огневой подготовки призвана привить устойчивые навыки гарантированного поражения цели в ограниченное время. Правовая подготовка определяет способность быстрой оценки реальной обстановки и принятия решения на правомерность применения или неприменения оружия. Человек способен выстрелить в другого человека только в двух случаях: когда он панически опасается за свою жизнь либо уверен в правомерности своих действий [6]. По мнению формирование морально-психологической устойчивости курсантов на занятиях по огневой подготовке должно базироваться на дидактических принципах, подробно рассмотренных в научных и учебных трудах по военной и ведомственной педагогике и психологии. Одним из важнейших принципов обучения должен стать принцип «учить тому, что необходимо в условиях оперативно-служебной деятельности». Важное значение этого принципа определяется чрезвычайным ростом опасности для жизни сотрудников, который наблюдается в связи с увеличением количества случаев применения преступниками огнестрельного оружия, существенным повышением психических, эмоциональных нагрузок в процессе выполнения служебного долга. Определяет четыре основные методические направления для организации занятий с курсантами по огневой подготовке:

1) формирование необходимых знаний и умений обращения с табельным огнестрельным оружием;

- 2) формирование устойчивых навыков применения табельного оружия в стандартных условиях стрельбы в тире;
- 3) формирование навыков стрельбы из табельного оружия в условиях применения различных по силе и характеру воздействия сбивающих факторов, моделирующих отдельные составные части условий экстремальной деятельности;
- 4) формирование навыков стрельбы из табельного оружия в условиях, максимально приближенных к условиям реальной служебной деятельности в экстремальных условиях противостояния с преступником [4].

С нашей точки зрения, концепция морально-психологической устойчивости в момент экстремальной ситуации, в которую нередко попадают в процессе выполнения своих служебных обязанностей, приобретает особую значимость в связи с тем, что в этот момент требуется колоссальное напряжение психических и физических ресурсов организма.

Для психологической подготовки стрелков необходимо использовать такие средства, как:

стрельба, выполняемая по заданию (определенное количество выстрелов на результат);

стрельба, которая производится на фоне физической нагрузки (бега, приседаний, сгибания-разгибания рук в упоре лежа и т.д.);

осознание правил идеомоторной, аутогенной тренировок; мотивация, поощрение в ходе учебно-тренировочных занятий;

контрольная стрельба;

моделирование экстремальных ситуаций, характерных для деятельности стрелка (ответственные соревнования, шумовые, звуковые, световые эффекты и т.д.);

глубокие вдохи и медленные выдохи для снятия психологического напряжения, волнения на огневом рубеже, мысленное повторение техники производства выстрелов или ее отдельных элементов (изготовки, хвата, прицеливания, дыхания, обработки спуска).

Таким образом, проанализировав различные психофизиологические особенности огневой подготовки, можно сделать следующие выводы:

высокая степень морально-психологической устойчивости, сформированная у курсантов в период обучения в образовательном учреждении, создает гарантии для умелого и эффективного применения огнестрельного оружия в необходимых и оправданных ситуациях. Достигнутая в процессе изучения дисциплины «Огневая подготовка» готовность к применению огнестрельного оружия, основанная на сформированной системе знаний по материальной части оружия, мерам безопасности при обращении с ним, приемам и правилам стрельбы из различных видов оружия, умений обращения с различными видами огнестрельного оружия, а также навыков стрельбы из основных видов оружия, состоящего на вооружении, может быть должным образом реализована только в том случае, если обладает достаточно высоким уровнем морально-психологической устойчивости в стрессовых ситуациях, требующих применения огнестрельного оружия. Высокая степень развития психологической подготовленности обеспечивает их более адекватное поведение и действия, создает предпосылки для задержания и обезвреживания преступников, особенно это важно в процессе выполнения служебных заданий в ходе контртеррористических операций.

В процессе занятий по боевой подготовке (тактической, огневой, физической) важно создавать такие ситуации, которые способствовали бы формированию у обучаемых курсантов смелости, решительности и уверенности в своих силах.

Использованные литературы.

1. Белоусова Е.А. Психолого-педагогическое проектирование комплексных занятий по огневой подготовке с курсантами образовательных учреждений. Справочник по огневой подготовке. М., 2008. с 21-26.
2. Самороковский А.Ф. Аналитический обзор по теме Основы личной безопасности сотрудников при выполнении служебных обязанностей по охране общественного порядка. Справочник по огневой подготовке. Рекомендация. М., Воронеж, 2008. с 38-44.
3. Мещерякова Е.И. Огневая подготовка как условие формирования морально-психологической устойчивости Психопедагогика в правоохранительных органах. Справочник по огневой подготовке. М. 2011. с 41-48.
4. Митюрин Н.Ю., Формирование психологической готовности сотрудников к применению и использованию огнестрельного оружия. Учебное пособие. М. 2011. с 15-21.

